

Mobilisatie van 100 jaar mariene waarnemingen op de Nederlandse kust

Slieker, F.J.A.

Frans Slieker, projectleider

Peter Huwae, voorzitter Strandwerkgemeenschap

Rien de Ruijter, beheerder Centraal Systeem Strandwerkgemeenschap

Summary

Founded in 1941, the 'Strandwerkgemeenschap' aims to promote the study of marine biology, and in particular the flora and fauna of the Dutch coast. The organisation keeps a register of observations of fauna and flora, mostly made by experienced citizen scientists. Methods of data entry varied.

Different observers and registrars acted on different perceptions and preferences, and uniformity in notations of taxonomy, place of observation, life stage of the object and additional descriptions of the observation was often lacking. A total of 98,360 sightings, made in the period 1921-2023, were streamed from an existing Excel spreadsheet into Darwin Core, subsequently checked, corrected and finally inserted into CB 4.0 Obs, a module developed for this purpose with easy connectivity to NLBif's Integrated Publishing Tool (IPT). The following data were noted and recorded in the CB 4.0 Obs database: taxonomic classification, scientific name, vernacular name(s), observation date, observer(s), identifier(s), country, province, locality, decimal coordinates, occurrence remarks, and event remarks. Taxonomy is based on the GBIF taxonomic backbone. The data consists of various groups of marine invertebrata including Mollusca (56,390), Arthropoda (11,004), Cnidaria (4,100), Bryozoa (3,345), Echinodermata (2,968) and Annelida (2,169), and other smaller phyla. Also many sightings of fishes, cartilaginous fishes and marine mammals such as porpoise, white-beaked dolphin and striped dolphin were made. A total of over 3,000 different species were observed and recorded. Dutch coastal fauna and flora are undergoing rapid changes. An overview of observations of a wide range of species within a large temporal range, contributes to a better understanding and anticipation of future developments and environmental changes. The data can be found at <https://doi.org/10.15468/72c3wq>

Introductie

De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is in 1941 opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJV) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Later sloot de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) zich bij de SWG aan. De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen met aangespoelde organismen op de stranden bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

Waarom dit project?

Vanaf de oprichting van de Strandwerkgemeenschap (SWG) werden waarnemingen langs de Nederlandse kust geregistreerd. In eerste instantie door middel van handgeschreven formulieren die werden gebundeld in een Centraal Systeem, ook wel het CS genoemd. In een latere fase werden deze gegevens door een aantal enthousiaste mensen gedigitaliseerd en ontstond er een omvangrijk spreadsheet in MS Excel. De SWG wil haar data via GBIF ontsluiten en beschikbaar stellen voor de internationale gemeenschap. De SWG is een potentiële nieuwe dataleverancier voor het NLBIF/GBIF netwerk.

Waarom deze projectgroep?

Het aantal actieve waarnemers binnen de Strandwerkgemeenschap is per jaar enigszins verschillend, maar ongeveer 90 vrijwilligers genereren jaarlijks gemiddeld zo'n 2.500 nieuwe meldingen. Dit betreft meldingen van individuele waarnemers, strandwachten (actief op de trajecten Texel, Petten, IJmuiden en Neeltje Jans) en SWG-groepen van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) zoals regio Alkmaar en regio Waterweg-Noord. Het plaatsen van de data bij GBIF kan zorgen voor verdere enthousiasmering van bestaande, maar ook nieuwe waarnemers voor de Nederlandse kust.

De wijze van data invoer in het verleden was divers. Verschillende waarnemers en registrators handelden op basis van verschillende inzichten en voorkeuren. Een bijkomend probleem was dat uniformiteit in de notaties vaak ontbrak, met name bij taxonomie, plaats van waarneming, levensfase van het object en aanvullende beschrijvingen van de waarneming.

De SWG ontbeert menskracht, ruimte en financiële middelen om bestaande en toekomstige uniformiteit gestalte te geven en daarmee een mogelijkheid te creëren de data blijvend te ontsluiten op een wereldwijd biodiversiteits-platform.

Waarom nu?

Door tal van oorzaken zijn onze kustfauna en -flora in hoog tempo aan veranderingen onderhevig. Een overzicht van waarnemingen van een breed scala aan soorten binnen een grote temporal range, kan bijdragen aan een beter inzicht in en anticipatie op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. Een goed voorbeeld is de grote toename van nieuwe mariene organismen voor ons faunagebied in, met name, de Zeeuwse delta.

Werkzaamheden

De initiële data bevond zich in een Excelbestand van 98.360 regels (waarnemingen) met 26 variabelen. Waarnemingen vonden plaats door leden van de Strandwerkgemeenschap, merendeels ervaren 'citizen scientists', en beslaan de periode 1920 tot heden. Taxonomisch bestaat de data uit zeer uiteenlopende groepen mariene invertebrata waaronder o.m. Mollusca (56,390), Arthropoda (11,004), Cnidaria (4,100), Bryozoa (3,345), Echinodermata (2,968) and Annelida (2,169) en meerdere kleine phyla. Ook vele waarnemingen van vissen, kraakbeenvissen en zeezoogdieren zoals bruinvis, witsnuitdolfijn en gestreepte dolfin. In totaal werden > 3000 verschillende soorten waargenomen. Significante aanvullingen door de Strandwerkgemeenschap, bij veel soorten een verdubbeling van de bestaande data bij GBIF, gelden voor het overgrote deel van alle mariene organismen van de Nederlandse kust. In tegenstelling tot waarnemingen van bekendere groepen als vogels, zoogdieren en insecten zijn Nederlandse waarnemingen van mariene ongewervelden ondervertegenwoordigd in de datastructuur van GBIF.

Door de nieuwe structuur, alsmede door de hierbij opgedane ervaring, kunnen toekomstige updates naar GBIF periodiek en soepel plaatsvinden. SWG waarnemers worden hierdoor verder gestimuleerd om voor langere tijd te participeren met GBIF door aanlevering van nieuwe data en gebruik te maken van bestaande GBIF-data. Voor iedere waarneming werden de volgende door GBIF vereiste en gebruikte DarwinCore-velden opgenomen: taxonomische classificatie, wetenschappelijke naam, algemene namen, datum waarop de waarneming plaatsvond, waarnemer(s), determinator, land, provincie, gemeente, vindplaats, decimaal coördinaten, alsmede opmerkingen ten aanzien van voorkomen, habitat en omstandigheden. De taxonomie is gebaseerd op de GBIF taxonomic backbone.

Van aanvullend belang is ook het in de dataset opgenomen digitale fotomateriaal, veelal eerder gepubliceerd in het SWG tijdschrift 'Het Zeepaard'. De foto's betreffen vaak unieke waarnemingen, zoals eerste meldingen voor de Nederlandse kust en andere zeldzame observaties van mariene organismen.

De Paarse kokerworm *Bispira polyomma* Giangrande & Faasse, 2012 (Netherlands, Zeeland, Yerseke).

De waarnemingen werden vanuit een bestaande Excel spreadsheet gestroomlijnd naar Darwin Core, vervolgens gecontroleerd en ten slotte ingevoegd in CB 4.0 Obs, een voor dit doel ontwikkelde module met eenvoudige connectiviteit naar de Integrated Publishing Tool (IPT) van NLBif. Vervolgens werden de ruim 98.360 waarnemingen ge-upload naar GBIF en daar onder Creative Commons Attribution 4.0 International Public License blijvend beschikbaar gesteld. De data zijn te vinden op <https://doi.org/10.15468/72c3wq>